

OG'IZ BO'SHLIGI KASALLIKLARIDA ISHLATILADIGAN YIG'MADAN QURUQEKSTRAKT TEXNOLOGIYASINI ISHLAB CHIQISH

Asatullaeva G.U.

Fayzullaeva N.S.

Toshkent farmatsevtika instituti, Toshkent shahri, O'zbekiston Respublikasi, e-mail:

fayzullaeva.nodira@mail.ru, +998946548636

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12528468>

Ilmiy ishning dolzarbligi: Respublikamizda parodontoz kasalligi keng tarqalgan bo'lib, ushbu kasallikni kompleks davolashda fitopreparatlar keng qo'llaniladi. Keltirilganlarni hisobga olib, dorivor o'simliklardan milklarni yallig'lanishini maxalliy davolash uchun quruq ekstrakt texnologiyasini ishlab chiqish dolzarb masaladir.

Ishning maqsadi: Parodontoz kasalligini sirdan davolash uchun mo'ljallangan yig'ma asosida quruq ekstrakt texnologiyasini ishlab chiqish va sifatini baholash.

Tadqiqotlar usullari va metodlari. Parodontoz kasalligini davolashda tibbiyot amaliyotida keng qo'llaniladigan maxalliy dorivor o'simliklardan - tarkibida achchiq shuvoq (*Artemisia absinthium* L.) o'ti va dorivor mavrak (*Salviya officinalis* L.) bargidan 1:2 nisbatda tuzilgan yig'ma asosida perkolyasiya va reperkolyasiya usullarda suvli-spirтли ajratmalar va quruq ekstraktlar olindi. Yig'ma tarkibiga kiruvchi dorivor o'simliklarning biofaol moddalarini hisobga olib, ajratma olishda ekstragent sifatida 40, 70 va 90% etil spirtidan foydalanildi. Suvli-spirтли ajratmalar quritgich javonida ($60 \pm 2,5$ °S haroratda) hamda liofil quritish moslamasida (30 °S haroratda) $4,2 \pm 0,5\%$ qoldiq namlikkacha quritildi.

Olingan natijalar. Tarkibida achchiq shuvoq (*Artemisia absinthium* L.) o'ti va dorivor mavrak (*Salviya officinalis* L.) bargidan 1:2 nisbatda saqlagan yig'madan olinadigan suvli-spirтли ajratma olish jarayoniga ta'sir ko'rsatuvchi omillar o'rganildi. Bunda quruq qoldiq olish bo'yicha xom ashyoning maydalik darajasi 5 mm, reperkolyasiya usuli uch bosqichda avaal 90%, kegin 70% va 40% etil spirtida ekstraksiya bilan amalga oshirish maqsadga muvofiq deb topildi. Olingan quruq ekstraktni quritgich javonida (60 °S haroratda) quritish uchun 18 soat sarflandi, natijada to'q jigarrang, yopishqoq mo'msimon massa hosil bo'ldi, qoldiq namlik $8,2 \pm 1,5\%$ tashkil etdi. Liofilizatsiya usulida (30 °S haroratda) quritilgan massaning qurish uchun 2,5 soat sarflandi. Liofil usulda olingan quruq ekstraktning qoldiq namligi - $4,2 \pm 0,5\%$, quritgich javonida quritilganing qoldiq namligi - $8,5 \pm 0,5\%$. Bunda ekstraksiya mobaynida ajratib olingan quruq ekstrakt unimi quritish usuliga qarab o'rta hisobdan mos ravishda - $17,4 \pm 1,8\%$ va $22 \pm 2,5\%$ tashkil etdi. Olingan quruq ekstrakt to'q jigarrang, o'ta achchiq ta'mga ega ko'piksion o'ta gigroskopik massa, idish ochilganida tez suyuqlanishi kuzatildi. Texnologik jarayonni mo'tadillashtirish bo'yicha tajribalar davom etmoqda.

Xulosa: Parodontoz kasalligini sirdan davolash uchun mo'ljallangan yig'ma achchiq shuvoq o'ti va dorivor mavrak bargidan 1:2 nisbatda asosida quruq ekstrakt texnologiyasini ishlab chiqildi va sifati baholandi.